

Реновация с передвижкой зданий

Мустакимов В. Р., кандидат технических наук, доцент
Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Целью исследования является выявление эффективности и целесообразности комплексной реновации с передвижкой существующих зданий, в пределах отдельных участков устаревшей градостроительной и транспортно-пешеходной структуры на фоне интенсивного развития инфраструктуры и увеличения плотности транспортно-пешеходных потоков в городе Казани. Реновация с горизонтальной передвижкой зданий, позволит существенно улучшить пропускную способность участка проезжей части на улице Ленинградская, и как следствие, усовершенствовать транспортно-пешеходную сеть города в целом. Важным условием при разработке концепции для формирования научно-обоснованной градостроительной структуры современных отечественных городов на примере Москвы и Казани с учетом их исторического становления, и нынешней реновации послужили исследования современных авторов [15, 16, 17].

Ключевые слова: реновация, стеновой остов, передвижка здания, поворот здания, лебедка, домкрат, паровая тяга паровоза, катушечные опоры, стеновой остов, фундамент.

Введение

Успешно реализуемая комплексная реновация, осуществляемая в Москве и других крупных городах РФ, является важным подспорьем для проведения аналогичных инженерно-технических, градостроительных, инновационных мероприятий в городе Казани. Исследованиями авторов, определены и изучены отдельные участки в сложившейся градостроительной структуре города Казани, в пределах которых реально сформировались условия, способствующие снижению пропускной способности городского транспорта. В связи с этим, даже локальная реновация в пределах отдельных участков улиц или жилых районов с обновлением и процессами замещения выбывающих в результате морального и физического износа устаревшей градостроительной и транспортно-пешеходной структуры, на фоне интенсивного развития инфраструктуры и увеличения плотности транспортных потоков общественного и индивидуального транспорта, позволит существенно улучшить пропускную способность отдельных улиц и транспортно-пешеходной сети в целом. На примере зауженного участка улицы Ленинградская, в Авиастроительном районе города Ка-

зани, авторами предлагается решить имеющуюся проблему методом горизонтального перемещения вглубь квартала, пяти малоэтажных жилых дома, с последующим расширением проезжей части улицы до 4-х рядного двухстороннего движения автотранспорта.

Краткая история передвижки тяжелых и громоздких сооружений

Такой сложный строительно-технологический процесс, как подъем и передвижка здания или сооружения целиком, без частичной или полной его разборки, и размещения на другом месте, имеет достаточно глубокие корни. Ученые, историки и археологи до сих пор не могут прийти к единому мнению, дискутируя по вопросу, как и каким образом, древние люди вручную перемещали многотонные каменные блоки при возведении Египетских пирамид? Свою версию перемещения тяжелых каменных блоков строителями того времени, удалось сформулировать авторам, на основе историко-архивных исследований и представлений на (рис. 1), отдельные циклы основных строительно-технологических процессов.

Рис. 1. Исторические сведения и версии ученых о методах возведения Пирамид Хеопса.

а — фреска, обозначающая перемещение грузов в Древнем Египте (rikabi.ru); б — схема к версии перемещения вручную каменных тяжелых блоков по насыпному пандусу вверх; в - приспособление для перемещения тяжелых блоков, изготовленное из деревянных бревен (mwork.ru); г - предполагаемый группой ученых, метод перемещения тяжелых каменных блоков, завернутых в бревенчато-тростниковую оболочку, по принципу перекачивания вокруг продольной оси цилиндра в оболочке (источник: <https://1chudo.ru.../44-piramida-faraona-kheopsa-i-istoriya-egipetskich-piramid.html/> (дата обращения: 23.03.2019)

Человечество всегда стремилось к возможности осуществления процесса перемещения тяжелых и громоздких сооружений с одного места на другое. По мере развития науки, техники, технологии, металлургии, материаловедения и накопления производственно-строительного опыта в мировом масштабе, человечеству удалось решить эту сложную задачу. Причины перемещения зданий или сооружений бывают разными. От причин коммерческого характера, до задач сохранения объектов культурного наследия (ОКН). Передвижка зданий, как правило, выполняется в том случае, если изначальное местоположение здания или сооружения было выбрано некорректно, и его перемещение предпочтительно с точки зрения обновляющейся градостроительной политики в условиях реновации среды. Поэтому передвижка объектов недвижимости, как инженерно-технологический процесс является актуальной необходимостью.

Зарубежный опыт передвижки зданий и сооружений

Документально засвидетельствованный процесс передвижки тяжелого объекта недвижимости состоялся ещё в 1455 году. Из сведений, изложенных в энциклопедии Figarvanti [1, 2], можно отметить, что уже в то историческое время Аристотель Фиораванти передвинул на 13 метров 24-метровую колокольню Делла Маджоне при церкви Санта Мария Маджоре в Болонье. Затем, только через 415 лет, уже в 1870 году, в США, работы по передвижке крупных и тяжелых зданий возобновились. Активному развитию этого инженерно-технологического приема в реновации и реконструкции, способствовало основание специализированной фирмы в Нью-Йорке под названием Christian Vorndran's Sons [3]. Начиная с этого периода, специализированные работы по передвижке объектов в США стали осуществляться систематизировано на научно-практической основе, и имели широкое распространение вплоть до Великой депрессии - до 1932 года [4]. За этот период были сформированы и активно выполняли сложные и ответственные работы по передвижке объектов специализированные строительные фирмы. Так в Чикаго, строительной фирмой Харви Шилер (Harvey Sheeler), за 50 суток, в течение с 14 октября по 27 ноября 1895 года, успешно выполнена передвижка тяжелого здания церкви массой 6652 тонны на расстояние 51 фут (16 метров) [5, 6].

Несколько позже, процесс передвижки тяжелых стационарных зданий и сооружений охватил и европейскую часть земного шара. Так, в 1930 году в Раннерсе (Дания), была осуществлена передвижка здания старой ратуши массой около 700 тонн, на расстояние 3 метра, которая была возведена в 1778 году [4, 7]. Одно из сохранившегося до наших дней графических изображений процесса передвижки разно

этажного тяжелого здания «Гильдебранд» в Германии, которое было перемещено при помощи паровой тяги двух паровозов того времени по железнодорожной платформе. Германская карточка (открытка) 1900 года, приведена на рис. 2.

Рис. 2. Передвижка здания «Гильдебранд». Карточка 1900г. (источник: i/File:Germany_in_XXI_century_House.jpg?uselang=ru/(дата обращения: 23.03.2019)

При возведении Асуанской плотины в Египте, в период 1964-1968 г.г., были вскрыты ценные исторические артефакты. Вскрытые строителями храмы в Абу-Симбеле, были разобраны на большие блоки и перенесены. Храмы были разрезаны на крупные блоки весом до 30 тонн, перемещены на новое место и смонтированы заново. Перенос памятников Абу-Симбела и Филе считается одной из крупнейших инженерных операций в мире [8].

В 2012 году в Цюрихе (Швейцария) переместили здание фабрики «Эрликон» возведенной еще в 1889 г. Необходимость передвижки, корпуса фабрики, протяженностью 80 метров, массой 6200 тонн, на расстояние 60 метров, была вызвана тем, что здание препятствовало градостроительному развитию транспортного узла. Стоимость передвижки составила 12,6 млн. долларов. Констатируется, что здание на новом месте будет надежно функционировать, ещё как минимум 100 лет (рис. 3а). Еще одним примером, служит перемещение здания в Шанхае (Китай), возведенное в 1920 г (рис. 3б). За рубежом деятельность по передвижке объектов поставлена на стабильный и прибыльный бизнес, который востребован и процветает. По мнению зарубежных специалистов, передвижка объектов целиком, вместо их поэлементной разборки или сноса, это наиболее экономичный вариант освобождения места дислокации объекта недвижимости, при необходимости решения градостроительных или реконструктивно-реставрационных задач. Считается, что возведение нового и надежного фундамента для передвигаемого здания, значительно дешевле и менее трудоемко, по сравнению с возведением нового здания целиком. Применение современной техники и технологии при передвижке зданий за рубежом, приведены на (рис. 3в).

Рис. 3. Зарубежный опыт передвижки зданий и сооружений.

а – процесс передвижки, по состоянию на 2012 г., исторического здания фабрики «Эрликон», возведенной в 1889 году в Цюрихе; б – кирпичное здание переменной этажности, сложной в плане формы, передвинутое в Шанхае (Китай); в – передвижка зданий на платформах с пневматическими шинами (источник: <https://www.porpmtech.ru/magazine/2010/88-issue/> (дата обращения: 23.03.2019)

С накоплением опыта по инженерному и численному методам расчета с фактической реализацией проектных идей передвижки габаритных и тяжелых зданий или сооружений, произошли изменения и модернизация технологических приемов передвижки на фоне роста грузоподъемности строительных машин и подъемно-транспортного оборудования. Первые передвижки тяжелых элементов сооружений и объектов, осуществлялись вручную или соответствующими средствами механизации посредством деревянных или

металлических катков-цилиндров, а также железнодорожных колес и путей (рис. 1, 2). В современных условиях для перемещения любых по массе и размерам зданий или сооружений применяются колесные тележки на пневматических шинах. В США передвижка зданий поставлена на коммерческую и промышленную основу. Пример технической оснащенности при современном способе передвижки тяжелых зданий, при помощи колесных тележек с пневматическими шинами в США, приведен на (рис. 4).

Рис. 4. Опыт применения колесных тележек на пневматических шинах для передвижки зданий.

а – перемещение исторического здания церкви XIX века на тележке с гидравлическим приводом в городе Сейлеме, штат Массачусетс (США) (источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salem_Chureh_Relocation.JPG?uselang=ru); б – процесс передвижки 3-этажного кирпичного здания, размещенного на колесных тележках; в – колесные тележки с системой синхронизированных гидравлических домкратов, для вертикального подъема объекта передвижки. (источник: <https://www.porpmtech.ru/magazine/2010/88-issue/> (дата обращения: 20.02.2019)

Отечественный опыт передвижки тяжелых зданий и сооружений

Первая передвижка в России, была осуществлена в 1812 году. Это сложное, на тот период, строительно-технологическое мероприятие, связано с именем Дмитрия Петрова, под руководством и участием, которого, была перемещена деревянная церковь в Моршанске. Передвинутая церковь, по меркам того времени, относилось к достаточно тяжелым сооружениям [3].

На 86 лет позже, в 1898 году, под руководством и авторством проекта передвижения, российского инженера И. М. Федоровича, впервые было перемещено тяжелое каменное здание. Это был дом, расположенный по улице Каланчёвская в Москве.

Отмечается, что в дореволюционный период, строительно-технологические процессы подъема и перемещения зданий и сооружений в России широко распространения не имели. Только после 1917 года и позже, в советский период, практика передвижки объектов целиком, без поэлементной их разборки и последующего воссоздания, приобрела новый импульс и возобновилась, как необходимый строительно-технологический процесс.

Уже в 1934 году инженер Н. Г. Кирлан осуществил перемещение тяжелого каменного двухэтажного здания почты массой 1300 тонн, расположенное в Макеевке [9]. В сороковые годы двадцатого столетия советскими градостроителями, архитекторами и спе-

циалистами был разработан генеральный план реконструкции города Москвы.

В 1935 году был разработан и утвержден генеральный план реконструкции столицы СССР города Москвы. По генеральному плану предусматривалось выпрямление и расширение улиц Москвы, систематизация транспортно-пешеходных потоков бурно растущей столицы СССР и развитие ее инфраструктуры.

Для реализации проекта реконструкции в полной мере, возникла острая необходимость в сносе целого ряда существующих зданий и сооружений, которые были расположены на проектных магистральных расширяемых улицах. Из условий практической и экономической целесообразности, правительством было принято научно обоснованное решение о сохранении и передвижке мешающих зданий вглубь жилых массивов, вместо их сноса.

С целью реализации правительственного постановления, в 1936 году в Москве, была создана специальная контора, укомплектованная специалистами из метростроя, которая была призвана заниматься перемещением зданий. В последующем данная контора была переименована в Трест по разборке и перемещению зданий. В дальнейшем перемещения домов в Москве производились не часто. Одним из самых масштабных было перемещение жилого дома на Тверской улице. При этом, отмечается, что подготовительные работы велись несколько дней, а потом,

ночью, пока все жильцы дома спали, его передвинули на новое место.

Широкая реновация в Москве была начата с передвижки первых шести небольших домов. После успешного завершения первого этапа передвижки и приобретения соответствующего практического опыта, была выполнена передвижка всех остальных более крупных объектов Москвы.

Один из самых известных примеров передвижки зданий в Москве, является перемещение в 1939 году недостроенного дома Моссовета вглубь квартала на 13,6 м. При этом, на перемещение бывшего дома генерал - губернатора на новое место было затрачено всего 41 минута. Конечно, по мнению автора, скорость передвижки зданий в таком ответственном инженерно-техническом мероприятии является спорным критерием. Но в период СССР, в технико-технологической тенденции по передвижке зданий было немало политики и идеологии того периода времени, с желанием продемонстрировать «Западу» технические достижения страны победившего социализма.

В общей сложности до начала Великой отечественной войны (1941-1945 г.г.) в Москве было передвинуто 23 тяжелых, каменных здания [3]. Общий вид отдельных объектов, передвинутых в Москве до 1941г, приведены на (рис.5).

а)

б)

в)

Рис. 5. Отечественный опыт передвижки зданий при реконструкции города Москвы, до 1941 г.

а – многоэтажный жилой дом на Садовнической улице (1937г.); б - дом Моссовета (1939г.); в - передвижка здания в Москве (1939г.). (источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Building_movement_1.jpg. (дата обращения 15.02.2019)

За этот исторический период отечественными специалистами проведена широкомасштабная и уникальная работа по передвижке целого ряда тяжелых зданий в городе Москве, включая: самый тяжелый в городе Москве и мире жилой дом №24, весом 23 тысячи тонны, расположенный по улице Горького (ныне улица Тверская, дом 6, стр. 6), именуемый «Саввиновское подворье» [10]; дом Моссовета, по улице Горького №13 (ныне улица Тверская (рис. 5б) [3]; Конторский дом Сытина, расположенный по улице Горького, дом №18 (ныне улица Тверская, дом №18Б), передвинутый в конце 1970 гг. [3]; летом 1937 года, передвинуто здание по улице Осипенко (ныне улица Садовническая), дом № 77 (рис. 5а) [3];

жилые дома, расположенные по улицам Серафимовича, дом № 5/16 (рис. 6) и Люсиновская, дом № 24 [3]; здание московской глазной больницы, расположенной в переулке Садовских, дом № 7 [3]. В 1983 году было передвинуто здание МХАТ, расположенное в Камергерском переулке, д. 3 [3].

Передвижку вместе с жильцами, на 74 метра 5-этажного кирпичного жилого дома №5, весом 7500 тонн, расположенного по улице Серафимовича в городе Москва, увековечила в своем стихотворении «Дом переехал» поэтесса Агния Львовна Барто. В стихотворении имеются такие строки: «Дом стоял на этом месте, Он пропал с жильцами вместе! Поищите за углом - И найдёте этот дом» [11](рис. 6).

Рис. 6. Передвижка 5-этажного кирпичного жилого дом № 5 на расстояние 74 метра с подъемом на 2 метра вверх, весом 7500 тонн по улице Серафимовича в городе Москве [11];

Отличительная особенность этой передвижки, состоит в том, что кроме горизонтальной передвижки с поворотом, много тысячетонное кирпичное здание вместе с жильцами, было приподнято на 2 метра вверх и смонтировано на новый фундамент. Отмечается, что при всех технико-технологических и инженерно-строительных мероприятиях по передвижке этого объекта, жильцы не выселялись и даже не почувствовали проведенных сложных работ. Впоследствии, на месте расположения этого жилого дома, была возведена эстакада нового Каменного моста, органично вписавшегося в обновленную городскую структуру Москвы.

В Советском союзе технологию передвижки тяжелых зданий разработал талантливый инженер Эммануил Матвеевич Гендель (1903-1994 г.г.), который в 1933–1936 годах руководил участком Метростроя и отвечавшим за укрепление фундаментов зданий, оказавшимися над линиями тоннелей метро. В последующем он руководил всеми работами по передвижке зданий и сооружений. Отмечается, что передвигаемые здания перемещались настолько плавно, что в некоторых случаях жильцы даже не сразу замечали начала движения, при этом они не теряли возможности пользоваться всеми удобствами жилищно-коммунальных услуг. В передвигаемых домах продолжали функционировать водопровод, канализация, электросеть, телефон, радио. Один из рабочих момент исследования и обсуждения вопросов передвижки одного из объекта, с участием Эммануила Матвеевича Генделя, приведен на (рис. 7).

Инженерно-технологическая практика передвижки домов продолжилась и в послевоенные годы. В связи с прокладкой Комсомольского проспекта и

строительством метромоста осенью 1958 года были одновременно передвинуты два здания: НИИ ВОДГЕО и НИИ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ. Нынешний адрес этих зданий: Комсомольский проспект, 42С2 и 42С3. Конструктивной особенностью зданий являлось то, что их остов представляет собой железобетонный каркас с кирпичным заполнением. Объекты перемещены примерно на сто метров и установлены на заранее подготовленный новый и надежный фундамент. Во время перемещения в зданиях работали все лаборатории и люди находились в помещениях. Лаборатория биологической очистки сточных вод работала, как всегда круглосуточно.

В 1972 году, при строительстве крупного градообразующего завода по производству отечественных грузовых автомобилей «КАМАЗ», в городе Набережные Челны, Республики Татарстан, также осуществлялись работы по передвижке и перевозке на специальных платформах с пневматическими шинами отдельные здания. Один из таких примеров запечатлен на фото, сделанным Геннадием Копосовым в 1972 году при перевозке сохраненного деревянного сруба по одной из автомобильных дорог, где перевозку осуществлял тягач «КИРОВЕЦ» (рис. 8а).

В апреле 2013 года в столице Азербайджана, городе Баку, в связи с расширением улицы Физули на 10 метров, нидерландской фирмой Bresser Eurasia BV, был передвинут на 10,6 метров 3-этажный кирпичный особняк, весивший 18 тысяч тонн. Это здание, которое было возведено ещё в 1908 году на средства Бакинского нефтепромышленника и мецената Гаджинского, Иса-бека Абдулласамлам-бека оглы, стало первым перемещённым домом в Азербайджане [12] (рис. 8б).

Рис. 7. Рабочий момент исследования очередного объекта перед его передвижкой в Москве, с участием Э. М. Генделя (на фото впереди). (Источник: <http://caoinform.ru/chelovek-kotoryiy-umel-zhonglirovat-neboskrebami/> дата обращения 20.02.2019)

Рис. 8. Отечественный опыт передвигки зданий в СССР и в СНГ после войны (1941-1945 гг.). а - передвигка деревянного сруба в Набережных Челнах (Татарстан, 1972г. Фото Геннадия Копосова); б - 3-этажный кирпичный особняк Гаджинского на улице Физули в городе Баку (Азербайджан, 2013г.): (источник: [http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Building_on_Fizule_Street_39_\(3\).JPG?uselang=ru](http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Building_on_Fizule_Street_39_(3).JPG?uselang=ru). (дата обращения 15.02.2019)

Передвигка зданий и сооружений современными способами и методами

За последний исторический период, при передвигке объектов, широкое распространение получила технология перемещения зданий при помощи колесных тележек. Строительно-технологические приемы передвигки тяжелых зданий с «пересадкой» всего объекта на колесные тележки соблюдаются тщательно выверенные расчетом и подтвержденные экспериментами условия технологической последовательности. Апробированная опытом, строительно-технологическая последовательность, включает:

1) здание окапывают траншеями для выявления конструкций фундамента;

2) стены «отрезают» от фундамента горизонтальными пропилами и сквозь стены фундамента или подвала заводятся стальные балки;

3) стальные двутавровые балки расчетного поперечного сечения подводят к конструкции стенового остова и жестко прикрепляются к нему, создавая основную опорную рамную систему в форме жесткого горизонтального диска;

4) при помощи системы гидравлических домкратов, размещенных на колесных тележках, в электронно-синхронизированном режиме, производится медленное и одновременное поднятие здания на проектную высоту;

5) все работы производятся квалифицированными специалистами, при обязательном мониторинговом инструментальным наблюдением за техническим состоянием отдельных строительных конструкций, элементов и здания в целом;

6) при помощи лебедок, домкратов и тягачей, производится горизонтальное линейное или с поворотом перемещение объекта на новое место его дислокации по спланированной поверхности предварительно подготовленного основания.

В отдельных случаях, когда передвигаемое здание не большое, вместо тележек под него подводят специальный грузовик-тягач с широкой платформой, на котором и осуществляется транспортировка [13] (рис. 4, 8а).

В современных условиях, независимо от того, что колесные тележки на пневматических шинах, при передвигке зданий приобрели широкую популярность, в исключительных случаях, с учетом реальных мест-

ных финансово-экономических, инженерно-технических и гидрогеологических условий, применяется метод перемещения объектов на специальной рельсовой платформе.

Так в конце XX начале XXI в.в., в штате Северная Каролина (США), на специальной рельсовой платформе, был передвинут каменный маяк высотой 59 метров, массой около 4000 тонн, на расстояние 870 метров.

Достигнутый на начало XXI века уровень развития архитектурно-строительной науки, техники, технологии, материаловедения и машиностроения при передвигке любых по размеру и массе зданий и сооружений, позволил выработать научно обоснованную надежную и безопасную технологическую последовательность осуществления комплекса мероприятий по перемещению объектов в условиях реновации городской среды без сноса и разборки зданий.

Важное место в процессе передвигки занимает подготовительный период, включающий общую организацию специальных видов работ. Поэтому, прежде чем приступить к передвигке тяжелого здания или сооружения, производится его тщательное инженерно-техническое инструментальное обследование в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2013 и СП 13-102-2003. По результатам инструментальных обмерных работ, устанавливаются фактические поэтажные планы объекта с уточненными геометрическими размерами стенового, каркасного или комбинированного остова. По результатам вскрытия грунтовых шурфов вблизи от существующих фундаментов, устанавливается: их техническое состояние; тип, конструктивная особенность и материал тела фундамента (ленточный, столбчатый, плитный, свайный, бутовый, кирпичный бетонный и др.); геометрические размеры, глубина заложения подошвы фундамента (FL).

Рассчитывается теоретический вес всего здания ($G_{здания}$, кН) с учетом постоянной и временной нагрузки. В отдельных случаях уточненный вес отдельных конструктивных элементов и вес здания в целом определяют с учетом установления фактического удельного веса ($\gamma_{м}$, кН/м³) конструкций, методом взвешивания образцов.

В соответствии с техническим заданием, производится исполнительная инструментальная топографо-

геодезическая съемка «дневной» поверхности земли и всех подземных инженерных коммуникаций в зоне обследования передвигаемого объекта, а также уточняются абсолютные значения всех основных вертикальных отметок здания, принятых по Балтийской системы координат (BC). Осуществляются инженерно-геологические изыскания с исследованием физико-механических характеристик не только под существующим зданием, но по всей траектории движения передвигаемого объекта, с установлением расчетной и фактической несущей способности грунта основания. При необходимости, полученные в лабораторных условиях прочностные характеристики грунта (угол внутреннего трения грунта φ град. и удельное сцепление c , кПа) и основные деформационные показатели (модуль общей деформации E , МПа, осадка S , см, просадка S_{st} , см), уточняются более достоверными исследованиями при помощи штамповых испытаний и статическим зондированием грунтового массива. Поэтому, кроме стандартных лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов основания,

приемов и методов инженерно-геологических и гидро-геологических изысканий, проводимых в соответствии с требованиями СП 11-105-97, СП 47.13330.2012, ГОСТ 20276- 2012, в подготовительный период, перед началом передвижки зданий или сооружений, в современных условиях, по специальной программе изысканий, осуществляются комплексные полевые исследования. Полевые исследования включают: статическое и динамическое зондирование установками ультра-звукового контроля (УЗК-3); мобильные установки на базе автомобиля; определение сжимаемости грунтов (модуля общей деформации грунтов E , МПа) при помощи жестких штампов с установлением зависимости $S=i(P)$; прессиометрические испытания в скважинах; установление прочностных характеристик грунтов, включая: угол внутреннего трения φ и удельное сцепления c , кПа (рис. 9).

Для сопоставительного анализа результатов лабораторных и полевых методов, широкое распространение получили геофизические методы исследований.

а)

б)

№ слоя	Средняя относительная влажность слоя, %	Модуль упругости слоя, МПа	Абсолютная отметка слоя	Описание грунтов	Геологический разрез	Глубина зондирования, м	Осадка зонда от 10 ударов
1	0,7	189,1		Растительный слой		1	
2	1,7	187,4		Суглинок желто-бурый, полутвердый грядопесчаный		2	
3	1,1	186,3		Глина желто-бурая, полутвердая		3	
4	1,0			Песок бурый, с желтоватым оттенком, пылеватый, с тонкими прослойками глины		4	
						5	
						6	
						7	
						8	
9							

в)

г)

д)

е) 1 2 3 4

Рис. 9. Принципиальные методы и схемы полевых исследований грунтов оснований перед передвижкой зданий или сооружений в условиях реновации.

a - статическое и динамическое зондирование при помощи установок УЗК-3 (ультразвукового контроля); *б* - то же, мобильной установкой на базе автомобиля; *в* - диаграмма статического зондирования песчаных грунтов по глубине массива; *г* - испытание грунтов на сжимаемость при помощи штампов статическими вдавливающими нагрузками со дна котлована:

1 - анкерные сваи, 2 - гидравлический домкрат, 3 - жесткий штамп; 4 - упорная балка; *д* - то же, в скважинах: 5 - обсадная труба со штампом, 6 - пригруз; *е* - график зависимости $S=f(P)$: 1 - в слабых грунтах, 2...4 - в надежных грунтах, 5 - в грунтах повышенной несущей способности; *и, к, л* - испытание «целиков» грунта на сдвиг: 1 - груз; 2 - балка; 3 - тележка; 4 - динамометр; 5 - домкрат; 6 - штампы; 7 - целик грунта; 8 - упор; 9 - массив грунта; 10 - поверхность сдвига; *м* - график испытания грунта на сдвиг для песчаных грунтов; *н* - то же, для глинистых грунтов

Непосредственно перед началом передвижки здания или сооружения по горизонтальной плоскости «линии» сквозного пропила (при помощи цепных пил) в несущих и самонесущих элементах остова, производят усиление строительных конструкций, и укрепление опорной части здания, стальными рамами и «отделяют» надземный объем от стен фундамента или подвала вертикальным подъемом. Вертикальный подъем здания целиком на проектную, расчетно-демонтажную высоту, производится при помощи системы мощных гидравлических домкратов. Проектная линия сквозного пропила располагается между перекрытием подвальной части здания и вертикальными

элементами стен подземной части объекта. При этом, конструкции фундаментов оставляются на месте, с последующей их утилизацией. Разрезка здания осуществляется с применением дисковых алмазных или гибких цепных пил. Затем в подвальной части здания устанавливаются пути для перемещения. Внутренние перегородки подвала демонтируют, засыпают щебёнкой и заливают бетоном подготовку для путей. На подготовку устанавливаются рельсовые пути со шпалами. После устройства путей осуществляется установка ходовых балок и катучих опор для передвижки зданий (рис. 10).

Рис. 10. Схемы передвижки зданий по рельсовым путям на катучих цилиндрических опорах.

a - 3D-модель (США); *б* - рандбалки заведенные в стены, служащие одновременно и ходовыми балками (вид сбоку); *в* - то же, разрез; *г* - монтаж катучих опор.

Подготовку завершают посадкой дома на пути. Это очень ответственная операция, поскольку если разные части рамы будут оседать неравномерно, могут появиться трещины и начнётся разрушение здания. Производят посадку здания на ходовые балки, стремясь обеспечить равномерный подъём и опускание всех частей дома. Делается это при помощи системы

домкратов, синхронизация их работы в наши дни производится с применением компьютерной техники. Наконец, начинается самый главный этап - перемещение дома. Если здание после передвижки должно иметь более высокую вертикальную отметку, то его сначала передвигают, а затем поднимают. При понижении уровня здания после передвижки его сначала

www.esa-conference.ru

опускают, а затем передвигают. Наилучшие технико-экономические показатели достигаются при: движении здания узкой стороной вперед; совпадении направления путей с направлением большинства основных капитальных стен; движении в прямом направлении; движении в горизонтальной плоскости. В зависимости

от средств механизации процесс передвижки осуществляется одним из двух методов: подтягиванием системой полиспадов и электролебедок (рис. 11) или толканием с помощью системы гидравлических домкратов, объединенных для синхронизации (рис. 12).

Рис. 11. Система тянущего приспособления и оборудования для передвижки зданий.

a - тянущее приспособление с системой полиспадов и стального каната для передвижаемого здания (1), состоящее из: анкерной опоры (2), система неподвижных блоков (3), системы подвижных блоков (4), барабан лебедки (5); *б, в* - узлы: *б* - ходовые балки; *7* - стержень крепления блока к ходовым балкам; *8* - блоки; *9* - обойма блока; *10* - шарнирная связь; *11* - крепление к упорной балке; *12* - упорная балка, прикрепленная к неподвижным анкерам; *г* - схема устройства анкеров для закрепления неподвижных блоков: *13* - засыпка из гранитного щебня, с пропиткой водцементным «молоком»; *14* - анкерная система из деревянных брёвен.

Рис. 12. Система толкающего приспособления и оборудования для передвижки зданий.

a - передвижка маяка Гей-Хед, возведенный в 1859 году, на острове Мартас-Винъярд на юго-востоке штата Массачусетс при помощи гидравлических домкратов с отметки дна котлована; *б* - то же, гидросистема толкающего домкрата; *в* - гидравлический толкающий домкрат, использованный при возведении пролетного стреле-

ния моста весом более 6 тысяч тонн на расстояние почти 90 метров, через Керчинский пролив в Крыму; г – гидравлический толкающий домкрат серии УБПТ «Горизонт» (источник: <http://rusgidravlik.ru/dlja-bestranshejnoj-prokladki-kommunikacij>). (дата обращения 26.03.2019)

После передвижки здание устанавливают на заранее подготовленные фундаменты. Рельсы путей и ходовые балки демонтируют. Во избежание неравномерных осадок участки путей, находящиеся под стенами, оставляют на месте и бетонируют, включая в совместную работу рельсы путей и ходовые балки с конструкциями новых фундаментов.

Реновация городской структуры в Казани с передвижкой зданий

Имея внушительный мировой и отечественный научный и практический положительный опыт передвижки тяжелых зданий и сооружений, автором предлагается реализация этих современных достижений при реновации структуры города Казани, в конкретных

условиях, на одном из участков, в Авиастроительном районе, по улице Ленинградская. Визуально-практическими исследованиями сформировавшейся пешеходно - транспортной структуры города Казани, авторами, установлен один из проблемных участков с существенно и резко «зауженной» проезжей частью на участке ул. Ленинградская между ул. Побежимова (на юге) и ул. Беломорская (на севере). Схематизированное расположение объектов по системе «ЯН-ДЕКС карта», с выделением проблемного (зауженного) участка улицы Ленинградская, в Казани с коллажем авторов, до реновации и после реновации с передвижкой пяти объектов, приведены на (рис. 13).

Рис. 13. Улица Ленинградская на участке между улицами Побежимова (на юге) и Беломорская (на севере) в Авиастроительном районе города Казани с расположением жилых домов № 19, № 21, № 37/23, № 25/36 и № 31 до проведения работ по реновации и после реновации с передвижкой пяти объектов (коллаж авторов). а – схема расположения жилых домов № 19, № 21, № 37/23, № 25/36 и № 31 до их передвижки вглубь квартала; б – то же, после проектной передвижки «в створ» с ТЦ «Бэхетле»

С целью исключения имеющегося «затора» на обозначенной зоне проезжей части улицы Ленинградская, способствующего формированию автомобильных «пробок» на подъездах к «зауженному» участку, авторами предлагается проведение реновации фрагмента сформировавшейся пешеходно - транспортной структуры с передвижкой пяти малоэтажных кирпичных зданий вглубь квартала на расстояние до 15 метров. Это инженерно-технологическое и градостроительное мероприятие, по мнению авторов, позволит с минимальными материально-техническими, финансово-экономическими затратами, за кратчайший срок, без выселения жильцов, расширить проезжую часть с одной стороны улицы до требуемого двухстороннего четырёхрядного движения. Базисным объектом на этом участке улицы, в створ главного фасада которого, предлагается произвести горизонтальное смещение

всех пяти жилых зданий, является современное 2-этажное каркасное здание торгового центра (ТЦ) «Бэхетле», возведенное ООО «Строймонтажпроект» в июле 2012 года по проекту ЗАО «Проектно-сметное бюро». Здание торгового центра (ТЦ) возведено по современному проекту, с учетом градостроительной политики и генплана города Казани. Поэтому, даже в условиях существующей застройки улицы Ленинградская, размещение ТЦ осуществлено с учетом современных красных линий и перспективного расширения проезжей части на исследуемом участке. Взаиморасположение существующих объектов и возведенного между ними ТЦ с проектной площадью застройки $A_{застр.} = 3228 \text{ м}^2$; общей площадью $A_{общ.} = 5610 \text{ м}^2$ и торговой площадью $A_{торг.} = 2937 \text{ м}^2$, до и после передвижки близ расположенных жилых домов № 25/36 и № 31, приведена на (рис. 14).

Рис. 14. Реновация участка городской структуры Казани, в Авиастроительном районе, вдоль улицы Ленинградская, между улицами Беломорская и Максимова, с передвжкой жилых домов №25/36 и № 31 вглубь квартала по отношению и привязкой к створу ТЦ «Бэхетле».
 а – схема фактического расположения жилых домов № 25/36 и № 31 (ЯНДЕКС карта с коллажем авторов); б – то же, после их передвжки в створ с ТЦ «Бэхетле» и расширением пешеходно - проезжей части улицы Ленинградская; в - здание ТЦ «Бэхетле» (фото авторов)

Для выработки предложений по реновации фрагмента городской структуры, автором было проведено визуально-инструментальное инженерное обследование в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2013 и СП 13-102-2003 по всем пяти объектам, предполагаемых к передвжке. Использованы ранее выполненные исследования по геотехнической оценке участка на объектах передвжки [14]. Установлены реальные инженерно-технические и технологические возможности горизонтальной передвжки каждого из пяти жилых домов, включая: №19, №21, №37/23, №25/36 и №31 со стеновым кирпичным остовом, вглубь квартала на расстояние до 15 метров. На основании проведенных исследований, констатируется, что в соответствии с пунктом 3 ГОСТ 31937-2013, техническое состояние всех жилых домов, оценивается, как работоспособное техническое состояние и пригодных к горизонтальной передвжке. При этом, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», передвжку одного из трех этажных кирпичных жилых домов № 31, из условий обеспечения

нормативного расстояния до существующего здания ТЦ «Бэхетле», рекомендуется передвинуть с поворотом на 90 градусов и ориентацией главного фасада на улицу Беломорская.

Заключение

Исследованиями авторов установлено, что на примере одного из реальных участков «зауженной» проезжей части улицы Ленинградская, в Авиастроительном районе города Казани, при комплексной реновации городской структуры с горизонтальной передвжкой пяти 2-3-этажных жилых домов №19, №21, №37/23, №25/36 и №31 со стеновым кирпичным остовом, вглубь квартала до 15 метров, решается принципиально важная градостроительная проблема по обеспечению требуемой пропускной способности пешеходных и транспортных потоков. Реализация предлагаемой реновации инженерно-технологических и градостроительных мероприятий с передвжкой зданий, по мнению авторов, позволит с минимальными материально-техническими, финансово-экономическими затратами, за кратчайший срок, без выселения жильцов, расширить проезжую часть улицы до требуемого двухстороннего четырёхрядного движения.

Литература:

1. Fioravanti (Fieravanti), Aristotele — Enciclopedia Treccani. Проверено 27 марта 2014. [http://www.treccani.it/enciclopedia/aristotele-fioravanti_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/aristotele-fioravanti_(Dizionario-Biografico)/) Проверено 24 марта 2014. (дата обращения 15.02.2019).
2. Непризнанный новатор. Первый «передвжник» сбежал в Москву к царю // Metro Москва. -2014.- № 13 за 24 марта. - С.7.
3. Левин Л. Дом переехал // Наука и жизнь. -1996.- № 4.-С. 24-28.
4. Гендель Э. М. Передвжка зданий, Изд-во Наркомхоза РСФСР, 1946.
5. Moving a stone church building in Chicago // Engineering News and American Railway Journal.-1896.- Vol. XXXV.-P. 95-96.
6. Perry Duis. Challenging Chicago-Coping with Everyday Life, 1837-1920.-University of Illinois Press, 1998.- P. 92.-ISBN 0-252-02394-3.
7. Elvers. Déplacement du bâtiment servant d'hôtel de ville à Randers (Danemark) // Le Génie civil. -1931.-Т. 98, № 16.-С. 400-401.
8. Боголюбова Н.М., Фокина В.И. и др. Всемирное культурное наследие: Изд. Санкт-Петербургского университета, 2015.-С. 128.-ISBN 978-5-288-05612-3.
9. Гендель Э. М. Советский опыт передвжки зданий // Передвжка зданий и сооружений. -М.: Знание, 1978.- С. 18.- (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Строительство и архитектура». № 5/1978).

www.esa-conference.ru

10. Павел Миронов, Ирина Толстошеева (Денис Ромодин, краевед, Алексей Дедушкин, краевед). Кочевые дома. Что и куда передвигали в Москве, чтобы расширить пространство//msk.mr7.ru. -2013.- 6 ноября. Архивировано 2 июля 2016 года.
11. А. Барто, «Дом переехал»//Снегирь.- Сборник стихов.- М.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1938.
12. Ибрагимова Г. Впервые в Азербайджане передвинуто здание // anspress.com. — 2013.-15 апреля. Архивировано 29 сентября 2015г.
13. Популярная механика, ж.// №2, Февраль 2010: <https://www.popmech.ru/magazine/2010/88-issue/> (дата обращения: 20.02.2019).
14. Мустакимов В.Р. Проблемы геотехники в современном строительстве и реконструкции зданий и сооружений Казани. Известия КГАСУ, №2 (6)/2006., с. 66-68.
15. Надырова Х.Г. Пространственно-планировочные структуры Казани и Москвы середины XV –первой половины XVIвв.//Известия КГАСУ, 2008, №2(10). С 15-21.
16. Дембич А.А., Афонина О.В., Бутузова А.С., Мухамедзянова З.Н. Градостроительная концепция как основа инвестиционных программ развития локальных территорий // Известия КГАСУ, 2017, № 2 (40). С 12-14.
17. Мустакимов В.Р., Мустакимов А.В., Аминов А.Р. Реновация объемно-планировочной и архитектурно-конструктивной структур при реконструкции малоэтажного здания в Казани. //Известия КГАСУ, 2018, № 4(46). С 7-19.